

УДК 771.168; 712.36

**ВЕЛО-ПЕШЕХОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КРУПНЫХ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527180>

Гуломов Умиджан

*Ташкентский государственный транспортный
университет, магистр*

Болтаев Фазлиддин

*Ташкентский государственный транспортный
университет, магистр*

Аннотация. Создание вело-пешеходной сети, несущей функции передвижения людей на короткие и средние расстояния – одна из важнейших задач организации полицентрической системы городских коммуникаций (связей). Вело-пешеходная сеть должна представлять непрерывную иерархическую структуру, объединяющую жилые, промышленные и другие социально значимые объекты в крупных градостроительных системах. Целью создания сети является повышение уровня комфортности городской среды.

Ключевые слова: вело-пешеходные коммуникации, градостроительство, полицентрическая система городских коммуникаций (связей), пешеход.

BICYCLE&PEDESTRIAN NETWORK OF LARGE URBAN SYSTEMS

Gulomov Umidjan

Tashkent State Transport University, master

Boltayev Fazliddin

Tashkent State Transport University, master

Annotation. Creation of the bicycle&pedestrian network that carries responsibility for the movement of people in the short and medium distances is one of the most important tasks of the organization of a polycentric urban network. The bicycle&pedestrian network should provide continuous hierarchical structure combining residential, industrial and other socially significant objects in large urban

systems. The purpose of the network is increasing the comfort level of the urban environment.

Keywords: *bicycle&pedestrian network, urban planning, polycentric urban network, pedestrian.*

Введение В российских городах, в том числе и в Красноярске, прослеживается тенденция сокращения пешеходных пространств, в то время как именно они обеспечивают человеку отдых, безопасное передвижение и дозированную физическую нагрузку по пути на работу, за покупками, в школу, домой или на прогулку. Поэтому создание таких пространств на основе исследований потребностей общества и природных особенностей территорий требует особого внимания со стороны городской администрации, социальных служб и проектных организаций.

Объекты и методы Тротуар, расположенный вдоль проезжей части, считается пешеходным путем. Однако в большинстве случаев тротуары не являются зоной пешеходной безопасности, так как нет достаточных ограничений для проезда авто- и мототранспорта (существует практика езды по тротуарам, например, в час пик), они прерываются поперечным движением транспорта и большим количеством препятствий в виде припаркованных автомобилей, рекламных стоек, неправильно высаженных деревьев, дефектов покрытия и др.

Это создает дискомфортную обстановку на пешеходных путях и вынуждает людей использовать автомобиль даже при передвижении на короткие расстояния, так как пешеход и велосипедист практически постоянно испытывают состояние стресса. Следствием этого в городе становится преобладание индивидуальных транспортных средств. В настоящее время городское пространство распределяется крайне непропорционально количеству участников движения. Исходя из размеров транспортных средств, допустимой скорости движения в городе и дистанции между движущимися транспортными средствами, социальной зоны движения пешеходов составлено выражение для определения площади, приходящейся на одного участника движения:

$$Y=(a+b)*c/x,$$

где Y – площадь на одного участника движения, м²; a – дистанция между объектами при определенной скорости (для автомобилей при скорости 60 км/ч – 30 м; для велосипедистов при скорости 15 км/ч – 7,5 м; для пешехода – социальная зона – от 1,5 до 3,5), м; b – длина объекта, м; c – ширина полосы

движения объекта, m ; x – среднее количество участников движения (для автомобилей 1,2; для велосипедистов и пешехода – 1) , чел.

С использованием полученной формулы определены значения площадей, которые приходятся на одного участника, движущегося различными видами транспорта и пешехода. Основная часть уличного пространства резервируется для личного автотранспорта, на долю одного участника автодвижения отводится пространство в 85 м², велосипеда – 14 м², пешехода – от 1,5 до 3,5 м². Таким образом, пространство занимаемое одним участником автодвижения, в 40 раз больше, чем пространство для пешехода, и в 6 раз больше, чем для велосипедиста. Пешеход не нуждается в парковочном месте, а один припаркованный велосипед занимает 1/13 площади припаркованного автомобиля. На рис. 1, 2 представлена графическая интерпретация результатов расчетов. В крупных городах автотранспорт становится основным источником загрязнения. В некоторых районах выбросы от автотранспорта составляют более 80 % от общего количества загрязняющих веществ [1].

Рис. 1. Соотношение площадей, занимаемых шестью участниками движения

Рис. 2. Площадь одного припаркованного автомобиля равна площади тринадцати припаркованных велосипедов

Создание вело-пешеходной сети и системы общественного транспорта может значительно улучшить качество воздушной среды в крупных

градостроительных системах, так как количество потребляемого топлива и объем выбросов на одного человека напрямую зависят от способа передвижения [2]. На рис. 3 представлена зависимость расхода топлива и выбросов CO от способа передвижения. Значительная часть населения проводит немалую долю времени вне автотранспортных средств, поэтому развитие непрерывной, безопасной и комфортной вело-пешеходной сети поможет возродить «социальную пригодность» улиц для всех категорий граждан. Безопасность особенно важна для пожилых людей и инвалидов, чья свобода передвижения существенно ограничена из-за ослабленного физического состояния и сниженной способности ориентироваться в сложных дорожных ситуациях. В городских районах практически нет безопасных мест, пригодных для игр детей без присмотра взрослых. В силу своего возраста и недостаточности знаний о городских рисках дети и подростки не всегда в состоянии оценить и адекватно отреагировать на опасность. Дорожно-транспортный травматизм является ведущей причиной смертности среди детей в возрасте от 5 до 14 лет.

Безопасная и надежная мобильность жителей является одной из основных задач, стоящих перед городами. В промышленно развитых странах, в том числе и в России, наблюдается процесс старения населения. Это означает, что все больше людей испытывают сложности в передвижении по городу.

Необходимо подчеркнуть, что «инвалидность» – это понятие относительное. Человек, мобильный сегодня и имеющий отличное зрение и слух, завтра может столкнуться со всеми соответствующими проблемами. Подавляющее большинство «инвалидов» – пожилые люди. В России постепенно изменяются ориентиры в пользу гуманной среды, в которой должны комфортно чувствовать себя как играющие дети, люди, занимающиеся физкультурой, активные пешеходы, так и маломобильные группы населения: инвалиды, передвигающиеся в колясках, беременные женщины, слабовидящие жители городов и др.

Способ передвижения	Выбросы CO	Расход топлива
личный автотранспорт 1,2 человека	148 г/км на человека 6,6 л/100км на человека	
рейсовый автобус 16 человек (не полный)	56 г/км на человека 2,0 л/100км на человека	
рейсовый автобус 80 человек (полный)	11 г/км на человека 0,5 л/100км на человека	
пешеход/велосипедист	0 г/км на человека	0 л/100км на человека

Рис. 3. Зависимость расхода топлива и выбросов CO от способа передвижения

В настоящее время понятие здоровья расширилось. Здоровье рассматривается как механизм, контролирующий взаимодействие физического, морального и эмоционального состояния, пребывания в лучшей форме с позитивной энергией и низким уровнем стресса. Ходьба в экологически чистом, безопасном, информационно насыщенном и интересном месте – простой, удобный и экономически выгодный метод оздоровления. Одной из наиболее известных программ по оздоровлению городского населения является «10 тысяч шагов (или 8 км) в день», разработанная в Японии в 1965 году доктором Хатано (изобретателем шагомера). Программа получила международный статус, подтолкнула людей двигаться больше и заставила задуматься о том, как сделать свою жизнь более активной, улучшить физическое состояние и повысить качество своей жизни [3]. Однако для ее реализации не везде существуют необходимые условия.

Езда на велосипеде более затратна, однако она в четыре раза эффективнее ходьбы. Развитие велосипедного транспорта, предназначенного не просто для отдыха, поддержания формы, улучшения экологической обстановки, а служащего альтернативой автотранспорту, является одним из подходов в решении проблем, связанных с «пробками» на дорогах. Скорость велосипедиста в городе составляет до 30 км/ч, что сопоставимо со средней скоростью движения автомобилей «в пробке» (5-20 км/ч), и всего в 2 раза ниже максимально разрешенной (60 км/ч). Поэтому велосипедное движение позволит экономить время на передвижение по городу и снизить выбросы вредных веществ. Примером широкого использования велосипедного

движения в городах может служить Голландия, где около 30 % трудящихся добирается до рабочих мест на велосипедах.

В настоящее время «навязанная человеку (авто)мобильность» ведет к повышенным материальным и временным расходам на преодоление расстояний до вновь созданных культурнобытовых объектов, расположенных на периферии городов. Это определяет основную роль автотранспорта в ущерб озеленению и вело-пешеходному движению.

Важным условием, ускорившим процесс формирования вело-пешеходных пространств в Германии, стала исторически сложившаяся децентрализация страны, позволяющая решать градостроительные вопросы на уровне отдельного города в интересах его жителей. В результате этого в стране сформировалось большое количество городов, самостоятельно развивающихся, но поддерживающих и совершенствующих связи между собой и другими регионами. Базой для развития вело-пешеходной сети послужило объединение торгово-пешеходных зон в центрах городов, отдельных пешеходных и велосипедных путей в городских районах, созданных по инициативе местных жителей при поддержке городских властей и частных инвесторов [4].

Пешеходные и велопространства в Германии делятся по структуре и выполняемым функциям на следующие типы:

- **пешеходные городские сети** состоят из самостоятельных пешеходных дорожек или непроезжих жилых дорог, пешеходной зоны в центре города, тротуаров вдоль проезжих улиц и зон успокоения движения. Они охватывают все районы города и являются непрерывными за счет надземных и подземных переходов;

- **пешеходная зона в центре** населенного пункта выполняет функции торговой и социально-культурной доминанты города; она служит «визитной карточкой» города и отражает его национальные, природные и градостроительные особенности. В настоящее время в городах Германии создано около 3 000 пешеходных зон, и их количество продолжает увеличиваться [5];

- **велосипедные городские транспортные сети** используются для передвижения людей и грузов (почта) исключительно на велосипедах по выделенным и четко обозначенным велосипедным дорожкам;

- **вело-пешеходные туристические маршруты** по наиболее интересным местам. Они проложены между городами и через города, возможны тематические вариации. Они, как правило, совмещают несколько

функций: туристическая (междугородняя и городская), транспортная (между районами города), рекреативная (проходит через парки) и др [6].

В Германии разработаны нормативные документы, регулирующие проектирование пешеходных и велосипедных сетей, одно из основных положений которых – безопасность и комфорт всех категорий пешеходов. При этом велосипедистов и пешеходов рассматривают как единую группу низкоскоростных и экологически безопасных способов передвижения [7,8].

Заключение Опыт реконструкции городов показывает, что создание вело-пешеходных и открытых пространств с высоким уровнем качества среды во многом способствует развитию позитивной социальной активности на улицах, ведению «здорового» и безопасного стиля жизни, в результате чего снижается уровень преступности и количество ДТП. Пешеходные пространства в городе не требуют значительных площадей и имеют большую гибкость по сравнению со всеми остальными. Однако пешеход особенно чувствителен к погодным условиям, потерям времени у светофоров, к обходу сложных небезопасных или непроходимых участков, к слишком крутым подъемам, к ограничению видимости и т.д. По-настоящему комфортно пешеход чувствует себя только на территориях, полностью изолированных от движения автотранспорта, так как в других местах он пока не является полноценным участником уличного движения. При этом речь идет о компромиссе в интересах всех жителей города, при котором **горожанин** рассматривается как **автомобилист, пассажир** общественного транспорта, **пешеход** и **велосипедист**. Как показывает опыт зарубежных стран, существуют приемы и методы проектирования и создания условий, позволяющие жителям комфортно и безопасно передвигаться в городе на автомобиле, общественном транспорте, велосипеде и пешком.

Выводы

1. В настоящее время распределение площади городских пространств между участниками движения зависит от способов и средств передвижения: пешком – от 1,5 до 3,5 м²/чел; на велосипеде – 14 м²/чел; на автобусе – 0,9 м²/чел; на легковом автомобиле – 85 м²/чел.

2. Организация вело-пешеходных сетей обеспечивает: • снижение загрязнения городской среды вредными выбросами от автотранспорта; • повышение безопасной и комфортной мобильности, физической активности населения; • снижение затрат времени и стоимости перемещения жителей на короткие и средние расстояния.

3. В европейских и других странах накоплен большой опыт проектирования и строительства в крупных городских системах вело-пешеходных сетей, состоящих из пешеходных, вело-пешеходных транспортных и туристических маршрутов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Европейское агентство по окружающей среде. Защита окружающей среды Европы: четвертая оценка. – Копенгаген; Люксембург: Отдел официальных публикаций Европейского сообщества, 2007. – 452 с.

2. Официальный сайт Ассоциации немецких транспортных предприятий. Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) (апрель 2009) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vdv.de/>

3. Дойл У., Морияма Н. Японки не стареют и не толстеют. М.: АСТ, 2007. – 256 с.

4. Официальный сайт Немецкого Федерального ведомства по вопросам строительства и регионального планирования. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (октябрь 2009) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bbr.bund.de>

5. Hilt K. Der Niedergang von Deutschlands Fußgängerzonen, DW Köln, 2005. – 41р.

6. Официальный сайт фирмы «Романтический туризм по Рейну». Romantischer Rhein Tourismus GmbH (ноябрь 2009) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rheinsteig.de/>

7. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ER A 95). Köln, 1995. – 92р.

8. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA2002). Köln, 2002. – 38р.

